

KG Schachau, MG Oberndorf an der Melk

Gst. Nr. 401/2, 403 | Kaiserzeit, Bronze-, Keramik- und Ziegelfunde; Neuzeit, 8 Münzen

Die Fundstelle befindet sich unmittelbar nördlich der Kreuzung der Landstraßen L5314 und L6141 auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld in ebener Lage. Der Acker grenzt im Norden direkt an den Ofenbach, im Osten und Westen wird die Fundstelle durch die Nachbarparzellen begrenzt, im Süden durch die erwähnten Landstraßen. Die Objekte wurden am 20.01.2020 im Anschluss an Pflügearbeiten gefunden.

9 Keramikfragmente (Abb. 1), 10 Baukeramikfragmente (Abb. 2, Ziegel, tubuli, tegulae, röm.), 13 Metallfunde (Abb. 3 a und b): 1 Bronzegussfragment (röm. ?), 1 röm. Schlüsselendstück (Bronze, 2. bis 4. Jh. n. Chr.), 1 Ziernadelkopf (Bronze, röm.?), 1 Gardinenstangenendstück? (nztl.), 8 Münzen (nztl.), 1 Anstecknadel in Form des NÖ-Landeswappens (nztl).

Die charakteristische römerzeitliche Fundzusammensetzung lässt in Verbindung mit der Lage des Fundplatzes auf das Vorhandensein eines römischen Gutshofes o.ä. schließen. Weitere Funde aus genau diesem Bereich sind, ebenso wie eine Beschreibung von Straßenbauarbeiten, die in den 1960er-Jahren ggf. antike bauliche Strukturen erbrachten, in E. Grubner, Oberndorfer Heimatbuch (Oberndorf an der Melk 2000) 19, erwähnt.

ENGELBERT GRUBNER und DOMINIK HAGMANN

Abb. 1 Keramikfunde

Abb. 2 Baukeramikfunde

Abb. 3 a Metallfunde (unmaßstäblich)

Abb. 3 b Detailaufnahme Schlüsselendstück (unmaßstäblich)